

نقابة المهندسين بحلب
لجنة التراث
الدورة التدريبية التخصصية
في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

إعادة توظيف دار للسكن في دمشق القديمة إلى دار للثقافة

الباحث

الدكتور المهندس موفق دغمان
دائرة آثار مدينة دمشق

دمشق 2002

نقابة المهندسين بحلب
لجنة التراث
الدورة التدريبية التخصصية
في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

مقدمة :

تطورت نظرة الناس للمبنى التاريخي من عصر إلى آخر واختلفت هذه النظرة من أمة إلى أخرى فقد كان الناس قديماً " يولون اهتمامهم بالمباني ، طالما يستخدمونها ويفيدون منها في أغراض الحياة، وإذا ما أصابها التصدع والهدم هجروها واستولوا على أنقاضها واستخدموها في مباني جديدة . وفي بعض الأحيان نلحظ ولسبب ما في هذه المباني وقعاً خاصاً على النفوس والاحترام. لذلك عمد بعض الحكام إلى المحافظة على هذه المباني والمدونات الأمر الذي يشير إلى احترام آثار الماضي .

ويمكن استعراض ملامح الاهتمام بالمباني التاريخية كما يلي :

- الترميم المستمر والصيانة الدائمة لدور السكن في الحيز التقليدي ونمو الحرف التقليدية وفقاً لذلك.
- في القرن الرابع عشر الميلادي تمت محاولة من قبل القائمين على جامع دمشق الأموي لإحداث محراب في الحرم فتدخل والي دمشق الأمير تنكز نائب السلطنة وكتب إلى السلطان في القاهرة يستأذنه وانتظر حتى صدر المرسوم بالموافقة.
- عمد حكام دمشق في العهد الأيوبي إلى إزالة المخالفات من دكاكين وغيرها أقيمت بين أعمدة أروقة باب البريد المؤدية إلى الجامع الأموي حدث ذلك مرتين (الأولى في أيام الملك العادل أبي بكر والثانية في أيام الملك الصالح أيوب- 1249/647.
- في بداية العهد العثماني حاول الوالي مصطفى باشا عام 1531/ 938 م إشادة بركة في الجامع الأموي " وجاء بجارتها ورمى بآلتها فاجتمع المفتية ومنعوه " . واستمر الحال بين متشدد صاحب نفوذ يولي الآثار اهتماماً وبين غير مكترث، وانتاب الآثار في عهده الكثير من التهاك والتعدي .
- إلى أن تنبتهت الحكومات وبدأت تصدر مجموعة من التشريعات منذ العام 1926 بخصوص المباني التاريخية من التعديت والنهب .
- القرار رقم 207 المؤرخ 26 آذار 1926 الخاص بنظام الآثار في سوريا ولبنان .
- القرار 749 المؤرخ في 31 كانون الثاني 1927 بشأن تصدير الآثار .
- القرار رقم 3375 الصادر في 17 كانون الأول 1930 بشأن المباني التاريخية.

نقابة المهندسين بحلب

لجنة التراث

الدورة التدريبية التخصصية

في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

- القرار رقم 166 المؤرخ في 7 تشرين الثاني للعام 1933 المتضمن النظام العام لحماية الآثار والصادر عن المفوض السامي . ومع ذلك بقيت قضية التعديلات موجودة والتدمير المستمر وفق المصورات التنظيمية الجديدة للمدن إلى أن صدر المرسوم التشريعي /89/ بتاريخ 30 حزيران 1947 ثم استبدل به المرسوم رقم /222/ المؤرخ في 26 تشرين الأول سنة 1963 وكافة تعديلاته وأهمها القانون رقم 1 تاريخ 1999/2/28 .

أما عن سياسة الحفاظ في المديرية العامة للآثار والمتاحف فقد اعتمدت على :

أ- التدابير الوقائية وأعمال الإنقاذ :

- 1- مواجهة الأضرار الناتجة عن الطبيعة
- 2- مواجهة الأخطار التي يسببها الإنسان
- 3- مواجهة الأخطار الناتجة عن الكوارث والحروب

ب - عمليات الصيانة والتحسين

- 1- صيانة البناء
- 2- عملية التجميل
- 3- صيانة العناصر الزخرفية

ج أعمال الترميم :

- 1- تتولى ترميم المباني التاريخية مهندسون من ذوي الخبرة
- 2- عدم تولية المهندسين الحديثين أعمال الترميم
- 3- زيادة التعاون بين المهندسين وذوي الاختصاصات (حماية التراث ، مواد الترميم)
- 4- دورات اختصاصية
- 5- الإعداد الفني والتقني من خلال التوثيق والدراسات التاريخية والهندسية وتأمين المعدات اللازمة .

6- زيادة الإعتمادات المالية

وقسمت المباني إلى :

- 1- المباني العامرة
- 2- ترميم المباني متعددة العهود
- 3- استكمال العناصر المفقودة (مواد البناء البسيطة ، العناصر الزخرفية ،)

الدورة التدريبية التخصصية في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

4- ترميم المباني الدارسة

- صيانة الأطلال والآثار الباقية
- ترميم الأطلال بطريقة تجميع العناصر المتناثرة
- تشييد المباني المتهدمة

د- توظيف المباني :

- 1- تحسين اختيار الوظيفة الجديدة للبناء بحيث تتسجم مع خصائصه وهندسته ، لكي لا نحتاج إلى إدخال تعديلات هامة على معالمه الأساسية .
- 2- يجب أن تتم عملية التوظيف وفق دراسة متكاملة .
- 3- يحتاج البناء وتحويله إلى وظيفة جديدة عملية القيام بوضع بنية تحتية مناسبة تتوافق مع القيمة الأثرية للمبنى
- 4- يجب ألا تلحق التعديلات والإضافات التي يفرضها الاستخدام الجديد إلى تغيير ملموس في شكله وهندسته وطابعه التاريخي وأن تكون المواد المضافة إليه مصنوعة من المواد التي يمكن إزالتها .
- 5- يجب أن تخضع عملية التوظيف إلى دراسات تاريخية معمقة لتحديد والكشف عن بعض العناصر التي يمكن أن تكون مردومة أو مجهولة المعالم .

منزل العقاد :

منزل العقاد : رقم العقار - 5/4/924 - منطقة شاغور جواني - دمشق القديمة

اكتسب هذا المنزل اسمه من لقب آخر عائلة كبيرة عاشت به ، وقد اشتهرت هذه العائلة بتجارة وصناعة الأصواف . والتي استمرت بالسوق حتى منتصف القرن العشرين وهو الوقت نفسه الذي هجر فيه البناء وترك الخراب يعم به ، ليكون مدرسة مستأجرة من قبل التربية باسم زينب فواز . هذا المنزل الذي سما من كونه أنقاض قبل الترميم وهو يقف الآن بشموخ يعبر عن تاريخ هام بين جدرانه الحجرية الهامة .

بني المنزل فوق منصة مسرح هوريديوس الروماني ، والأكثر غرابة أن بعضاً من أجزاء هذه المنصة لم يزل قائماً ومرئياً حتى يومنا هذا ، حيث يمكننا ومن خلال الفسحة السماوية الأولى في المنزل والمرتبطة بمدخله الولوج إلى غرفة صغيرة تقع في الجهة الجنوبية من الفسحة لمشاهدة ما تبقى من القوس الروماني الكبير والمتوضع على الجدار الشرقي للغرفة ،

الدورة التدريبية التخصصية

في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

والذي هو جزء من المدخل الشرقي للبوابة الكبيرة للمسرح ، والتي تعتبر القسم الأقدم من المنزل ، وخلال الدراسة التي سبقت التنفيذ يمكن ملاحظة ثلاث مراحل تاريخية يمكن متابعتها وملاحظتها في هذا المنزل .

المرحلة الأولى : تعود للقرن الخامس عشر وهي فترة بناء المنزل (مملوكي متأخر)
المرحلة الثانية : عندما سكن المنزل أحد أغنياء دمشق وتعود هذه الفترة للقرن الثامن عشر حيث جدد ورمم المنزل للمرة الأولى (الفترة العثمانية)

المرحلة الثالثة : وتعود لعام 1900 عندما سكنت عائلة العقاد المنزل ، حيث أضيفت أجزاء للمنزل ورممت أقسام رائعة منه ، وتم تزيين وزخرفة عدد من الغرف بأسلوب الركوكو التركي والذي قدم لدمشق مع الإمبراطورية العثمانية المتأخرة عام 1840 م .

المرحلة الأخيرة (المعاصرة) عندما تم الاتفاق مع الجانب الدنماركي على استخدام المنزل كمقر للمركز الثقافي الدنماركي بدمشق عام 1997 م ، والتي أضافت مرحلة جديدة للتاريخ الهام لهذا المنزل وهي فترة أوائل القرن 21 عصر التقنية والمعلوماتية حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين السوري والدنماركي الذي قام بدوره بترميم هذا المنزل وتوظيفه بإشراف دائرة آثار مدينة دمشق محافظين على شخصيته العظيمة بدءاً من المرحلة الرومانية فالمملوكية والعثمانية وحتى عصرنا الحالي .

لم يتم العمل بالمنزل بعشوائية بل باتباع منهج علمي وبحثي أثري هام ، حيث تم فهم كافة المراحل التاريخية للمنزل ، من مسرح روماني إلى منزل لرجل غني ومنه لمنزل عائلة عربية وأخيراً لمدرسة ابتدائية ومن ثم هجر المنزل وتأثير كافة التغيرات وانعكاسها على احتياجات المنزل .

وتماشياً مع أساليب الترميم المتبعة وحرصاً على الحفاظ على كل ما هو قديم ويشكل جزءاً مهماً من تاريخ المنزل كمرحلة من مراحله التاريخية واحتراماً للأثر كما وصل إلينا ودون إي اجتهاد فقد تم الحفاظ على كافة المفردات المنزل كما هي وتبعاً لعصرها التاريخي وهي :

- الجزء الروماني من المنزل (بقايا القوس)
- الجزء المملوكي / الإيوان ، الواجهة الشمالية للإيوان ، قاعة المضافة وجدارها الخارجي ، الفسحة السماوية ، البحرة ، المطبخ .

نقابة المهندسين بحلب

لجنة التراث

الدورة التدريبية التخصصية

في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

- الجزء العثماني : الجناحين الشرقي والغربي بكافة أقسامها ، الغرفة الزرقاء ، الغرفة الحمراء وأعمال التزيينات بهذه الغرف .

وكان الهدف الأول من أعمال الترميم والحفاظ هو خلق إطار من العمل نستطيع فيه الحفاظ على كافة المراحل التاريخية وجعلها مستمرة للأجيال القادمة وبالأمانة التاريخية المتاحة بأيدي فريق الترميم المشترك . وبناء على ذلك وقبل البدء بأعمال الترميم تم إجراء دراسة وتحليل أثريين للمنزل بمشاركة المختصين من كلا الطرفين حيث واجهت الفريق كثير من التحديات الكبيرة لفهم هذا البناء بالإعتماد على المنطلقات الحرجة الآتية :

1- أنه يمكن تأريخ أي عنصر على أساس الشكل والنوع كون من سكن هذا المنزل بمرحلة ما استخدم تقنيات البناء الموجودة في هذه المرحلة .

2- من الممكن استخدام طريقة تأريخ طبقات الرسوم بدراسة الأسطح (أسطح الطبقات) انسجاماً مع العمارة التقليدية ، وهذا بحد ذاته تحدياً كبيراً لأنه من المعروف و تبعاً لأساليب الترميم فإن قبل البدء بأي عملية ترميم أساسية تزال طبقات الكلسة المهترئة .

3- إن إعادة استخدام أجزاء واسعة من المواد القديمة المستخدمة بعملية الترميم ، خلق إرباكاً لمعرفة لأي عهد يعود بناء هذا القسم أو ذلك

ومن هنا كان الاهتمام وطريقة العمل تنصب على الأخذ بعين الاعتبار وبشكل متوازن القيمة التاريخية والجمالية الوظيفية للمبنى وكون هذه العناصر الثلاثة ليست متساوية القيمة في أجزاء البناء ككل ، فتم تقسيم المبنى إلى ثلاث فئات :

الأولى : الفراغات ذات القيمة التاريخية العالية / الإيوان ، الفسحة السماوية ، الغرفة الزرقاء ، الغرفة الحمراء / حيث كانت جهود الترميم تنصب بالحفاظ عليها دون تغيير .

الثانية : الفراغات ذات الشخصية والصفات المميزة : / المطبخ ، الفسحة السماوية الصغيرة ، غرف المعيشة ، المكتبة / وكان المبدأ بالترميم الحفاظ عليها قدر الإمكان .

الدورة التدريبية التخصصية في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

الثالثة : فراغات عادية / باقي الغرف العادية والتي ليس لها مواصفات خاصة / والتي تعتبر غرف محايدة تم إجراء بعض التعديلات عليها وظيفيا" لتتناسب مع الفعالية المقترحة لاستخدام المنزل كمركز ثقافي وبمتطلبات العصر .
أما بالنسبة لترميم الزخارف الخشبية / العجمي / فقد تم ترك الكثير من السطوح الأصلية دون المساس بها ، كالأخشاب المزخرفة والمزينة واللوحات الخشبية للعجمي للأسقف فنظفت وحسنت فقط ولم يتم اللجوء إلى إعادة الرسم إلا إذا كان مستحيلا" .
أما بالنسبة لأعمدة أسقف الإيوان المزخرفة وذات القيمة العالية والتي كانت مهترئة كليا" فقد تم الحفاظ عليها بتعليقها بسقف داعم جديد فوقها وبنفس الطريقة تم الحفاظ على أعمدة سقف الغرفة الحمراء

المراجع :

ملفات دائرة آثار مدينة دمشق
المشرف على العمل السيد المهندس محمد همام زعيم
المركز الثقافي الدنماركي - نشرة خاصة عن المنزل
المباني التاريخية - حمايتها وطرق صيانتها: عبد القادر الريحاوي , منشورات المديرية
العامة للآثار والمتاحف دمشق 1972

د.م. موفق دغمان

دائرة آثار مدينة دمشق

نقابة المهندسين بحلب
لجنة التراث
الدورة التدريبية التخصصية
في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

NORTH FACADE OF THE BLUE ROOM-97

نقابة المهندسين بحلب
لجنة التراث
الدورة التدريبية التخصصية
في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

STAIR TO BLUE ROOM AND FOUNTAIN, 1986

NEW ACCESS TO THE FRONT HOUSE

نقابة المهندسين بحلب
لجنة التراث
الدورة التدريبية التخصصية
في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

SOUTH FACADE OF THE KAA - LOWER PART CEMENT PLASTERED

THE FACADE HAS BEEN CLEANED AND RESTORED

نقابة المهندسين بحلب
لجنة التراث
الدورة التدريبية التخصصية
في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

WALLS IN THE KAA OIL PAINTED. LOWER PARTS WERE CEMENT PLASTERED -97

AFTER REMOVAL OF PLASTER/PAINT

نقابة المهندسين بحلب
لجنة التراث
الدورة التدريبية التخصصية
في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

نقابة المهندسين بحلب
لجنة التراث
الدورة التدريبية التخصصية
في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

THE CHAIRMAN OF THE BOARD IS INSPECTING THE RUIN

THE FLOOR IN THE LUXAN HAS BEEN RE-STORED WITH OLD TILES. SEWER-WATER & EL-HAINS ARE INSTALLED

نقابة المهندسين بحلب
لجنة التراث
الدورة التدريبية التخصصية
في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

PART OF WEST FACADE OF THE BLUE ROOM TO BE RECONSTRUCTED. 1991.

LINTEL INSTALLED ABOVE DOOR/WINDOW AND THE FACADE HAS BEEN RECONSTRUCTED

نقابة المهندسين بحلب
لجنة التراث
الدورة التدريبية التخصصية
في الترميم والحفاظ على التراث العمراني

نقابة المهندسين بحلب
لجنة التراث
الدورة التدريبية التخصصية
في الترميم والحفاظ على التراث العمراني
